

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Б.Расулов

**ЎЗБЕКИСТОНДАГИ МАХСУС КЎЧКИНДИЛАРНИ ТУРАР-ЖОЙ БИЛАН
ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАСИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/OKTABR

